

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА И УБЫТКОВ

COMPENSATION TO CONSUMERS FOR DAMAGES AND LOSSES CAUSED

ХАВЗИЕВ АДЕЛЬ АЙРАТОВИЧ,
УВО «Университет управления «ТИСБИ».

KHAVZIEV ADEL AIRATOVICH,
Educational Institution "University of Management «TISBI».

В статье рассматривается процесс развития отечественного законодательства в части возмещения потребителям причиненного вреда и убытков. Изучаются отдельные нормативные акты. Выявляются проблемы правоотношений с потребителями в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях. Проводится анализ судебной практики по делам, связанным с компенсацией потребителям причиненного морального вреда и убытков. Обращается внимание на отсутствие единообразия судебной практики, в частности отсутствия критериев определения компенсации морального вреда, предлагаются способы устранения правовых коллизий при применении законодательства о защите прав потребителей.

The article examines the process of development of domestic legislation in terms of compensation to consumers for damage and losses. Separate regulations are being studied. The problems of legal relations with consumers in cases of purchase of goods (performance of work, provision of services) for consumer purposes are revealed. The analysis of judicial practice in cases related to compensation to consumers for moral damage and losses is carried out. Attention is drawn to the lack of uniformity of judicial practice, in particular the lack of criteria for determining compensation for moral damage, and ways to eliminate legal conflicts in the application of consumer protection legislation are proposed.

Ключевые слова: возмещение, потребители, право, защита прав потребителей, моральный вред, материальный вред, убытки.

Key words: compensation, consumers, law, consumer protection, moral damage, material damage, losses.

Контент-анализ материалов в системе «Elibrary.ru» за 2020-2024 годы показал, что исследования по возмещению вреда и убытков потребителями можно разбить на 3 группы, который представлен в таблице 3.1.1. Первая группа – это исследования, в которых объектом изучения является возмещение морального вреда потребителями. Например, изучаются процессуальные особенности возмещения. Романова Г.В., Шубина Е.В. пишут: «Существует только один вид вреда, который причиняется человеку всегда, во всех без исключения случаях нарушения законных прав и интересов, и всегда причиняется первым – это вред моральный» [3]. Это самая большая группа исследования, количество публикаций в «Elibrary.ru» – 26. Вторая группа – это исследования, касающиеся возмещения материального вреда потребителями. Их количество гораздо меньше, около 5. И третья – это группа исследований, объектом изучения которой является возмещение убытков потребителями.

Таблица 1. Контент-анализ в системе «Elibary.ru» за 2020-2024 годы (по состоянию на 27.05.2024)

№ п/п	Ключевые слова	Количество публикаций
1	Возмещение морального вреда потребителями	26 из 55 631 787
2	Возмещение материального вреда потребителями	5 из 55 631 787
3	Возмещение убытков потребителями	25 из 55 631 787

- Возмещение морального вреда потребителями
- Возмещение материального вреда потребителями
- Возмещение убытков потребителями

Рис. 1. Контент-анализ в системе «Elibary.ru» за 2020-2024 годы, количество публикаций [сост. авт.]

Соотношение понятий «вред» и «убытки» в гражданском праве является дискуссионным, поскольку их четкое законодательное разделение отсутствует.

По смыслу ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) (часть вторая) вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или нематериального блага, любое неблагоприятное изменение в охраняемом законом благо, которое может быть имущественным или неимущественным (нематериальным).

Наиболее часто формой выражения материального (имущественного) вреда в гражданских правоотношениях являются убытки.

Под убытками в силу ст. 15 ГК РФ (часть первая), п. п. 13 - 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» понимается следующее:

- Реальный ущерб – утрата или повреждение имущества, а также расходы, которые произведены (или будут произведены в будущем) лицом, право которого нарушено, для его восстановления;

- Упущенная выгода – неполученные доходы, которые лицо, которому причинен вред, могло бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Тем самым понятие «ущерб» применительно к имущественному вреду (т.е. реальный ущерб) является его составной частью и предполагает некие имущественные потери.

Ущерб (вред) физическому лицу может быть материального (имущественного), физического и морального характера.

Материальный вред (ущерб) связан с лишением или повреждением имущества, иных материальных благ и выражается в денежной сумме. Физический вред выражается в причинении вреда жизни и здоровью лица. Моральный вред согласно ст. 151 ГК РФ (часть первая) определяется как физические и нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на другие принадлежащие гражданину нематериальные блага. Моральный вред может быть причинен лицу при причинении как имущественного, так и неимущественного ущерба.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ (часть вторая) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Рассмотрим Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации № 5-КГ23-70-К2 от 25.06.2023. Истец Степина Ю.В. обратилась в суд с иском о защите прав потребителей, в обоснование которых ссылалась на то, что посетила студию загара «Оранже», владельцем которой является ответчик – индивидуальный предприниматель Власова Н.В., где ей была оказана услуга сеанса загара в солярии продолжительностью 10 минут, оплаченная ею в размере 660 руб. Через несколько часов после сеанса загара у нее произошло покраснение кожи (ожог) и она обратилась в ожоговое отделение НИИ им. Склифосовского, где ей был поставлен диагноз «другие уточненные острые изменения кожи, вызванные ультрафиолетовым излучением» и даны рекомендации по лечению. В результате проведенного лечения гражданка понесла расходы на лечение. Истец просила суд взыскать с ответчика стоимость некачественно оказанной услуги в размере 660 рублей, расходы на лечение – 33796,78 рублей, упущенную выгоду, вызванную временной нетрудоспособностью – 144321,80 рублей, стоимость предстоящего лечения – 60200 рублей и компенсацию морального вреда – 300000 рублей.

Решением Перовского районного суда г. Москвы иск удовлетворен частично, с ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные по договору об оказании услуг, в размере 660 руб. и компенсация морального вреда - 50000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) установлено, что потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

В силу ст. 1095 ГК РФ (часть вторая) вред, причиненный жизни, здоровью гражданина вследствие конструктивных, рецептурных иных недостатков товара, работы или услуги, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Правила данной статьи применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.

Согласно положениям ст. 1096 и 1098 ГК РФ (часть вторая) вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем). Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги освобождается от ответственности в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами услуги или их хранения.

Аналогичные положения содержатся в пунктах 1, 2 и 5 ст. 14 Закона о защите прав по-

ребителей.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Верховный Суд Российской Федерации предыдущие решения судов отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, так как судом не дана оценка взаимосвязи в совокупности доказательств оказания ответчиком истце услуг и последующему появлению ожога с учетом периода проявления симптомов ожога и разумного времени для обращения за медицинской помощью.

Рассмотрим Определение Верховного суда Российской Федерации № 5-КГ23-137-К2 от 12.12.2023. Граждане - Кравченко С.Б., Южакова А.К., Аралова М.Г. обратились в суд с иском о защите прав потребителей к ООО «ТД Велес» о взыскании неустойки, расходов на проведение экспертизы, расходов на медицинское обследование, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов. В обоснование требований истцы указали, что купили у ответчика шкаф, содержащий вредные химические вещества. Шкаф с вредными испарениями находился в жилом помещении длительное время, так как требование о вывозе товара ответчиком удовлетворено не сразу.

Решением Останкинского районного суда г. Москвы иск удовлетворен частично. С ООО «ТД Велес» в пользу Кравченко С.Б. взысканы: неустойка за нарушение срока удовлетворения требований потребителя в размере 50000 рублей, компенсация морального вреда – 2000 рублей, штраф – 26000 рублей, расходы на оплату услуг представителя – 20000 рублей, расходы на составление экспертных исследований – 36000 рублей; в пользу Араловой М.Г. и Южаковой А.К. в счет компенсации морального вреда взыскано по 2000 рублей и штраф – по 1000 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказано.

В соответствии со ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Верховный Суд Российской Федерации предыдущие решения судов отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции в части определения размера компенсации морального вреда, так как не содержится обоснования вывода о том, почему сумма компенсации в присужденном размере является достаточной.

Рассмотрим Определение Верховного Суда Российской Федерации № 4-КГ22-55-К1 от 14.02.2023. Гражданин Третьяков Ю.А. обратился в суд с иском о защите прав потребителей к АО «Мострансавто» и взыскании компенсации морального вреда, причиненного переживаниями в связи с нарушением ответчиком установленного расписания регулярных перевозок. В обоснование требований истец указал, он купил билет РЖД на поезд с отправлением 02.08.2021 в 21:42 по маршруту «Москва – Павелецкая – Придача Воронеж Южный». В этот день гражданин предпринял дополнительные меры, чтобы успеть к отправлению своего поезда, в том числе воспользовался иным видом транспорта, что причинило ему нравственные страдания.

В Наро-Фоминском городском суде Московской области истец просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда – 5000 рублей, почтовые расходы – 455,72 рублей. Данным судом не установлено нарушения прав истца действиями ответчика, причинение ему морального вреда.

В соответствии со ст. 151 ГК РФ (часть первая) и ст. 15 Закона о защите прав потребителей гражданину был причинен моральный вред (нравственные страдания), который подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Верховный Суд Российской Федерации предыдущие решения судов отменил, дело направил на новое рассмотрение, поскольку судом не установлено, что имеется совокупность условий освобождения ответчика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства по своевременной перевозке пассажиров наземным городским транспортом согласно расписанию.

Подводя итог исследованию трех судебных дел необходимо отметить, что суды первых инстанций по-разному рассматривают и выносят решения по делам о защите прав потребителей в части возмещения им убытков и морального вреда, в частности размер которого по вышеуказанным делам составляет 50000 рублей, 2000 рублей и 0 рублей. Верховный Суд Российской Федерации все дела направляет на новое рассмотрение.

Согласны с мнением кандидата юридических наук Моисеевой О.В. о том, что «Основной проблемой защиты прав потребителей сквозь призму возможной компенсации морального вреда по гражданскому законодательству Российской Федерации является отсутствие критериев определения компенсации. В связи с этим создается ситуация, при которой аналогичные судебные процессы различаются чрезмерной разницей компенсационных сумм» [2, с. 1].

Доктор юридических наук Кирпичев А.Е. в своей работе отмечает, что «Особенностью возмещения морального вреда в правоотношениях с потребителями выражается в возмещении независимо от возмещения имущественного вреда и убытков» [1, с. 2]. Таким образом, факт нарушения прав потребителя является достаточным условием для удовлетворения требований в процессе принятия судом решения о компенсации ему морального вреда.

Таким образом, мы считаем, что институт возмещения морального вреда и убытков потребителям призван защищать не только материальные блага личности, но и нематериальные. Анализируя действительную возможность защиты интересов личности через возмещение морального вреда, мы пришли к выводу о слабой работе института. Сложности определения размеров компенсации по аналогичным делам не дают возможности работать данному институту правильно. Несмотря на попытки единства судебной практики во выведении средних сумм моральной компенсации данный институт слабо справляется с поставленной задачей. Решение проблемы возможно только путём совершенствования действующего законодательства. Так, нормативное закрепление четких критериев оценки размера компенсации морального вреда в Законе о защите прав потребителей поможет решить проблему. Безусловно, невозможно предсказать все возможные нарушения прав потребителей, но вывести схожие критерии для восстановления справедливости возможно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирпичев А.Е. Деликтные отношения с участием потребителей // Закон. 2021. № 9. С. 48-59.
2. Моисеева О.В. Проблемы компенсации морального вреда // Российский судья. 2019. № 6. С. 26-29.
3. Романова Г.В., Шубина Е.В. Влияние цифровизации на возмещение морального вреда потребителям в сфере услуг // Цифровые технологии и право: материалы II Международной научно-практической конференции в 6 т. Казань. 2023. С. 80-83.

© Хавзиев А.А., 2024.